

TRANSFORMAREA DIGITALĂ A IMM-URILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Octavian COZNIUC, *drd., asist. univ., Facultatea de Business
și Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice a Moldovei*

Abstract: *The present work represents a theoretical-methodological foray into the digitization of SMEs in the Republic of Moldova. Thus, the purpose of the research is to identify the possibilities of digital transformation of SMEs in the Republic of Moldova as a result of the multiple crises that impose, more and more and urgently this transformation approach. So, SMEs in our country need support, the help of*

the whole community in order to speed up the digital transformation process. The implementation of information technologies becomes an imperative for SMEs as a result of the multiple crises that have dramatically affected SME activity. Thus, with the implementation of software, programs and digital platforms, SMEs will be able to benefit from a reduction in operational costs, but will also have the opportunity to increase their visibility, to enter new markets. However, the digital transformation of SMEs must be achieved through joint efforts, both of the state, through the development of the strategy of digital transformation of SMEs, but also of the entire communication, where SMEs could benefit from trainings, support in the implementation of information technologies. As a result, SMEs will become more competitive, sustainable and gain increased visibility both on the national and international markets.

Keywords: *SME digitization, digital transformation, information technologies, digital SMEs, digitization objectives.*

Republica Moldova este o țară care se caracterizează printr-o economie emergentă, care încearcă să depășească multiple provocări și să atingă un nivel înalt de dezvoltare prin prisma dezvoltării micului business. La nivel macroeconomic, țara noastră încearcă să consolideze eforturile și să contribuie la crearea unui climat prielnic pentru deschiderea noilor afaceri, pentru atragerea antreprenorilor externi de a investi în țara noastră, pe de o parte, dar și de a stimula antreprenorii din Moldova să-și dezvolte afaceri acasă, valorificând potențialul țării.

În acest sens, în ultimii ani, în Republica Moldova s-au dezvoltat mai multe inițiative sub conducerea ODA, în vederea stimulării antreprenoriatului. Principalele programe de stimulare a dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova sunt redată schematic în tabelul 1.

Tabelul 1. *Programele de stimulare a antreprenoriatului din Republica Moldova*

Programul	Descriere
Start pentru tineri – o afacere durabilă la tine acasă	Programul are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor pentru sprijinirea dezvoltării socio-economice, impulsivitatea creării de noi afaceri în rândul tinerilor, fortificarea afacerilor create de către tineri. Programul a fost aprobat de HG nr. 348 din 1 iunie 2022.
Femei în afaceri	Obiectivul programului este stimularea femeilor în deschiderea și gestiunea afacerilor din Moldova. Programul intenționează să susțină femeile în afaceri, prin acordarea de granturi nerambursabile pentru servicii, utilaje, echipamente. Suma grantului este de până la 165 mii lei, cu cota aplicantei de 10%.
Dezvoltarea antreprenoriatului social	Obiectivul programului este stimularea dezvoltării antreprenoriatului social în Republica Moldova. Astfel, a fost creată platforma antreprenoriat-social.odimm.md unde sunt plasate toate informațiile necesare în inițierea și gestiunea unei afaceri sociale în Moldova.

Sursa: [1]

Multiplele programe din domeniul antreprenoriatului vin să încurajeze dezvoltarea antreprenoriatului și să consolideze competențele antreprenoriale ale antreprenorilor din Moldova. Deși în ultimii ani se încearcă să se stimuleze fortificarea antreprenoriatului din țară, totuși, potrivit clasamentelor internaționale, țara noastră mai are multe de îmbunătățit în vederea perfecționării sistemului și de a deveni o țară atractivă pentru antreprenorii din țară, dar și pentru cei de peste hotare.

Dacă ar fi să analizăm poziția Moldovei conform Global Startup Ecosystem Index, în perioada 2020-2022, Republica Moldova a pierdut 24 de poziții. Global Startup Ecosystem Index este un Indice Global al eficienței antreprenoriatului, care analizează economiile a 100 de țări ale lumii și a peste 1000 de orașe. Din cauza stagnării Chișinăului, indicii Moldovei a înregistrat o cădere dramatică, în ultimii trei ani.

Potrivit datelor figurii putem observa că țara noastră, în ultimii 3 ani, a pierdut 24 de poziții în clasament, de la poziția 64, din anul 2020, la poziția 88, în anul 2022. Astfel, țara noastră este una puțin atractivă pentru potențialii antreprenori, din cauza multiplelor probleme existente în inițierea și gestiunea afacerilor.

Figura 1. Poziția Moldovei conform Global Startup Ecosystem Index, 2020-2022
Sursa: [5]

Pe de altă parte, analizând indicele Ease Doing Business, în ultimii 10 ani, putem observa că țara noastră a realizat performanțe, urcând 38 de poziții, în perioada 2012-2020. Datele sunt redată schematic în figura 2. Analizând datele figurii, putem observa că Republica Moldova, deși deschide multiple programe de a stimula businessul din Moldova, de a consolida performanțele antreprenoriale, totuși în ultimii 7 ani lucrurile nu prea s-au schimbat, dat fiind faptul că Moldova ocupă practic aceeași poziții începând cu anul 2014. Așadar, dacă în perioada 2012-2014 se înregistrează performanțe semnificative, Moldova urcând 37 de poziții în clasament, ulterior, începând cu anul 2015, lucrurile nu s-au schimbat semnificativ, Moldova înregistrând poziția 48, în anul 2020. Aceasta demonstrează multiplele probleme cu care se confruntă antreprenorii din țara noastră.

Figura 2. Dinamica pozițiilor ocupate de Moldova conform Ease Going Business, 2012-2020
Sursa: [4]

Structura valorilor Ease Doing Business pentru Republica Moldova, la nivelul anului 2020 sunt redată în figura 3.

Figura 3. Structura valorilor Ease Doing Business în Moldova, 2020
Sursa: [4]

Analizând datele figurii, putem observa că în Republica Moldova nu este dificil de a deschide o afacere, însă este mai greu de a gestiona afacerea, de a obține autorizații, de a executa contractele, de a soluția problemele insolvenței. În acest sens, IMM-urile din Republica Moldova trebuie ajutate, prin prisma unor strategii eficiente, de succes, care le-ar ajuta să depășească aceste probleme, să obțină soluții rapide la ele.

O soluție pentru IMM-urile din Republica Moldova, mai ales acum, în contextul crizei pandemice ar fi digitalizarea afacerilor. Transformarea digitală a IMM-urilor din Republica Moldova, ar putea ajuta la supraviețuirea lor, dar și la accelerarea dezvoltării lor. Astfel, trebuie să menționăm că ODA în anul 2022 a lansat *Programul „Transformarea digitală a IMM din Moldova”* care a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și include un set de măsuri care vin în suportul IMM-urilor să reziste crizei și intensifice utilizarea TIC în afaceri prin prisma suportului financiar, trainingurilor organizate de ODA în acest sens.

Programul se axează pe 3 componente principale:

- conștientizare, informare, promovare, comunicare;
- suport financiar nerambursabil;
- monitorizare, mentorat și evaluare [1].

Obiectivele *Programului „Transformarea digitală a IMM din Moldova”* lansat la 24 iunie 2022, sunt foarte ambițioase și se axează pe:

1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și implementarea tehnologiilor digitale în afaceri;
2. Acordarea suportului financiar pentru minim 150 de IMM-uri;
3. Sporirea avantajelor competitive și a numărului de clienți cu peste 20%;
4. Intensificarea dezvoltării comerțului electronic și a serviciilor de curierat în rândul a minim 20% din beneficiari [1].

În opinia ex-ministrului Economiei, Sergiu Gaibu „*Inovația digitală constituie un factor-cheie în transformarea proceselor economice, locurilor de muncă și a societății în ansamblu, contribuind la reducerea decalajului social și economic. Trebuie să ne încadrăm în acest trend internațional. În acest sens, ne dorim ca toate oportunitățile și posibilitățile care se deschid într-o economie și societate digitală să fie accesibile și utilizate de către cetățeni și oameni de afaceri din Republica Moldova. Moldova dispune de toate resursele necesare pentru crearea unui viitor digital la noi acasă*” [2]. Pe de altă parte, în anul 2020 vor fi alocate peste 5 mil. lei de către USAID și Suedia pentru digitalizarea economiei din Moldova și dezvoltarea antreprenoriatului, în vederea creșterii competitivității, sustenabilității întreprinderilor și a reducerii costurilor [2].

Aportul sectorului TIC în economia Republicii Moldova este unul semnificativ, și în ultimii 5 ani a înregistrat progrese semnificative. Analizând datele figurii 4, putem observa că dacă în anul 2015 în acest sector activau 1473 de companii, atunci, în 5 ani, numărul companiilor a crescut cu 40%, ajungând la 2068, la nivelul anului 2020.

Figura 4. Dinamica companiilor din sectorul TIC din Moldova, 2015-2020

Sursa: [3]

De remarcat că în acest sector își desfășoară activitatea tot mai muți angajați, creșterea fiind și ea una substanțială de peste 45%, de la 16299 angajați în sectorul TIC din Moldova, în anul 2015, la 23644 de angajați, în anul 2020. În 2021, cea mai mare parte a angajaților 17704 activau în sectorul IT, pe când în telecomunicații activau doar 5940 de angajați.

Ponderea angajaților IT în numărul total al angajaților din sectorul TIC a crescut, în perioada analizată.

Figura 5. Dinamica angajaților din sectorul TIC din Moldova, 2015-2020

Sursa: [3]

Astfel, dacă în anul 2015, ponderea angajaților IT era de aproximativ 58%, iar cea a angajaților din telecomunicații aveau o pondere de 42%, iar în anul 2020, ponderea angajaților IT a crescut semnificativ la aproximativ 75% față de cea a angajaților din telecomunicații unde activau aproximativ 25% din angajații acestui sector.

Concluzii

Din analiza actelor normative existente în Republica Moldova în domeniul digitalizării, putem menționa că țara noastră, la moment, nu dispune de o Strategie de Transformare Digitală la nivel național. Strategia „Moldova digitală 2020” este deja depășită de 2 ani și necesită a fi revizuită, adaptată noilor demersuri strategice europene, naționale, în vederea asigurării unei transformări digitale naționale atât a sectoarelor, precum educație, servicii publice, dar și a IMM-urilor.

Dacă ar fi să analizăm digitalizarea IMM-urilor din Republica Moldova, putem menționa că doar 17% dintre IMM-uri implementează tehnologiile digitale în activitatea lor. Astfel, apare necesitatea de a intensifica măsurile de sprijin acordate de guvern, ODA, partenerii strategici ai Moldovei, în vederea accelerării procesului de digitalizare a IMM-urilor din țară. O mare parte dintre IMM-uri nu dispun de experiență, mijloace financiare, expertiza necesară în implementarea tehnologiilor digitale avansate. Astfel, instruirea personalului în utilizarea și implementarea tehnologiilor informaționale ar fi o soluție pentru IMM-uri.

În acest sens, una dintre recomandările-cheie pentru IMM-uri este abordarea sistemică a transformării digitale, prin urmărirea tuturor elementelor care pot fi supuse modificării, nu numai introducerea tehnologiilor digitale complementare și interoperabile, dar și revizuirea strategiilor de afaceri și a structurilor operaționale, precum și investițiile alocate de IMM-uri în dezvoltarea abilităților și competențelor digitale ale propriilor angajați.

O altă recomandare pentru IMM-uri este să caute soluții eficiente de participare în rețele profesionale (asociații) care oferă oportunități de învățare, pentru a dobândi abilități digitale, prin prisma participării la diverse proiecte pilot de implementare a soluțiilor digitale avansate.

Bibliografie:

1. ODA, 2022 [online] [accesat 10.08.2022]. Disponibil: <https://www.odimm.md/ro/presa/comunicate-de-presa/5197-odimm-lanseaza-o-ampla-campanie-de-promovare-si-dezvoltare-a-antreprenoriatului-social-in-republica-moldova>
2. ODIMM, USAID și Guvernul Suediei susțin digitalizarea IMM din Moldova, 2021 [online] [accesat 02.08.2022]. Disponibil: <https://agromedia.md/noutati/agricultura-in-moldova/odimm-usaid-si-guvernul-suediei-sustin-digitalizarea-afacerilor-din-republica-moldova>
3. Raportul ATIC White Book, 2021 [online] [accesat 09.08.2022]. Disponibil: <https://fia.md/position-papers/white-book/#1475927541275-30a14f97-9905>
4. Raportul Ease Doing Business, 2020 [online] [accesat 05.08.2022]. Disponibil: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>
5. Raportul Global Startup Ecosystem Index, 2022 [online] [accesat 10.08.2022]. Disponibil: <https://lp.startupblink.com/report/>